

TILNING KOMMUNIKATIV VOSITALAR TAHLILI

A.Qurbonov, FarDU mustaqil tadqiqotchi

Annotasiya: *Ushbu maqolada kommunikatsiya jarayonida ishtirok etuvchi verbal va noverbal vositalar haqida ma'lumotlar beriladi. Mazkur vositalarning muloqot jarayonidagi o'rni va ahamiyati o'zbek matnlari asosida tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *kommunikatsiya, verbal, noverbal, aloqa, kommunikant.*

Annotation: *This article describes verbal and noverbal tools involved in the communication process. The role and importance of these tools is analyzed based on Uzbek texts.*

Keywords: *communication, verbal, noverbal, communication, communicator.*

Til kommunikatsiya tizimining asosiy qurolidir. Til muloqot uchun xizmat qiladi. Bunda so'zlar, ifodalar va grammatik qoidalar, shuningdek, axborot uzatish, qabul qilish va saqlashda muhim vosita sanaladi. Kommunikatsiya jarayoni murakkab strukturadan iborat. Insonlar muloqotga kirishishda, avvalo, tilga murojaat qiladilar. Nutqiy muloqot jarayoni faqat verbal vositalar yordamida amalga oshirilib qolmasdan, balki noverbal vositalar orqali amalga oshirilganda yanada murakkablashib boradi. Kishilar o'rtasidagi kommunikativ munosabatlar bilan bog'liq jarayonlarga oid muammolarni tadqiq etish va o'rganish bugungi kunda tilshunoslik sohasida dolzarb masalalardan biridir.

“Kommunikatsiya maydonining kengayishi munosabati bilan uni tadqiq etish jarayoni ham murakkablasha bordi. Boshqa fan sohalarida bo'lgani kabi tilshunoslikda ham yangi tadqiqot obyektlari yuzaga kela boshladi”¹. Shu o'rinda “kommunikatsiya“ atamasiga oid turli fikr va mulohazalarga alohida to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq. Kommunikatsiya terminiga tilshunoslikka oid lug'atlarda quyidagicha izoh berib o'tilgan: “Kommunikatsiya (lot.communicatio — xabar, aloqa). Biror mazmunning til vositalari bilan berilishi, xabar qilinishi”. Shu o'rinda ushbu berilgan ta'rifga asoslanib kommunikant retsipientga biror fikr-mulohazani faqat til vositalari orqali xabar qilinishini nazarda tutgan deyish mumkin. Keyingi yillarda fanda tilshunos olimlarning yangi tadqiqotlar va izlanishlari tufayli ushbu aytilgan fikr ko'lami ham kengayib borganini ko'rishimiz mumkin. Quyida berilgan izoh kommunikatsiya maydonini yana ham aniqroq tushunishimizga yordam bermoqda:

“Kommunikatsiya — [lot. communicatio <communicare – umumiy qilmoq, bog'lamoq] tilshunoslik nuqtai nazaridan fikr almashuv, aloqa. Haqiqatda konkret nutq sharoiti tinglovchiga so'zlovchi aytayotgan voqea-hodisani tezroq, osonroq tushunishga yordam beradi, kommunikatsiyani tezlashtiradi”². Kommunikatsiya atamasi “aloqa” lotincha communication xabar, uzatish ma'nolarini bildiradi. Bir yoki bir nechta maqsadga ega bo'lgan xabarni bir shaxsdan boshqa shaxsga uzatish vazifasini bajaradi.

¹Хақимов М, Газиева М. Прагмалингвистика асослари. — Тошкент, 2020, 41-бет.

²Ўзбек тилининг изоҳли луғати 2-том. —Тошкент 2006. 395-бет.

Demak, kommunikatsiya nutqiy muloqot. Nutqiy muloqot turli vositalardan tarkib topadi. Ularni verbal va noverbal vositalarga ajratishimiz mumkin. Kommunikatsiya kishilar o'rtasidagi nutqiy muloqotni yanada tezlashtiradi. "Kommunikatsiya –bu murakkab dinamik tizimlar va uning axborotni qabul qilish, to'plash, o'zgartirish imkoniga ega qismlari o'rtasida axborot almashinuvi"³. "Kommunikatsiya – aloqa. Xabar yoki uzatish ba'zi ruhiy tarkibning tilidan foydalanish. Aloqa akti inglizcha aloqa akti, fransuzcha aloqa harakati. Bayonot bilan bir xil"⁴. Yuqorida berilgan lingvistik lug'atlardagi izohlardan kelib chiqib, kommunikatsiya jarayoni bizni insonlar bilan bog'lanishimizga yordam beradigan muhim omillardan biri hisoblanishini ta'kidlashimiz joiz. Fikrlarni umumlashtirgan holatda kommunikatsiya jarayonini nutqiy muloqot jarayoni degan manoda ishlatishimiz mumkin. Kommunikatsiya bir qator muammolarni hal qilishga yordam beradi. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish eng birinchi vazifa hisoblanadi, shundagina biz odamlar bilan erkin muloqot qila olamiz. O'z fikrlarimiz bilan bo'lishish va boshqalar bilan bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Bularning barchasi to'g'ri yo'l-yo'riq va o'z-o'zini tahlil qilishni talab qiladi. Kommunikatsiya so'zi asosan odamlar va ularning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qilish jarayonidir. Bunday turdagi o'zaro ta'sirlar orqali ikki yoki undan ortiq kommunikantlar bir-birining fikrlari, tushunchalari va munosabatlariga ta'sir qiladi.

Kommunikatsiya termini XX asrning boshlaridan kirib kela boshladi. "Kommunikatsiya bo'yicha fanda turli xil qarashlar, nazariyalar mavjud. Kommunikatsiya nafaqat insonlar orasidagi aloqa shakli, balki jonli va jonsiz tabiatdagi tizimlar o'rtasida ham axborot almashinuvini anglatadi. Hayvonlar o'rtasidagi signallar almashinuvini, insonning turli-tuman texnik vositalar bilan aloqaga kirishishi – bularning barchasi kommunikatsiya hisoblanadi"⁵. Masalan, qo'ng'iroqning chalinishi – dars tugagani haqida axborot beradi. Svetafor ham noverbal vosita sanaladi. Hayvonlar ham insonlarga ma'lum bir vaziyatdan muhim axborot berishi mumkin. Otlarning yerni qattiq-qattiq dupurlatishi orqali qandaydir xavfni sezishimiz mumkin. Itlarning vovullashidan begona odam kelgani haqida ishora bor. "Kommunikatsiya – axborot almashinuvi faoliyati va bu faoliyatni ta'minlovchi asosiy vosita –lisoniy belgilardir. Kommunikatsiyaning samaradorligi esa qo'llanishdagi (lisoniy) belgilarning barcha uchun umumiyligi bilan ta'minlanadi"⁶. Darhaqiqat, jamiyat a'zolari bir-biri bilan birlashishi, ma'lum hodisaga fikr almashishlari uchun muloqot jarayoni muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Axborotni turli verbal va noverbal vositalar orqali ham amalga oshirish mumkin. Ijtimoiy kommunikatsiya – insonlarning o'zaro munosabatlarga kirishishning o'ziga xos shakli bo'lib, unda axborot uzatish til va boshqa belgilar tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Jamiyat a'zolari bir-birini tushunishi va biror ish ko'rish uchun doimo aloqada bo'lishlari lozim. Buning uchun esa muloqot jarayoni muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'z fikrini boshqa insonga yetkiza olish orqali jamiyat hayoti ham tubdan o'zgarib, rivojlanib boradi. Bunday paytlarda esa

³ Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов.– "Пилигрим"2010, С.170.

⁴ Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.– Москва,1969. С. 200-201.

⁵ Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi (o'quv qo'llanmasi). —Toshkent "Turon-Iqbol", 2006, 5-bet.

⁶ Сафаров Ш. Прагмалингвистика. — Тошкент, 2008. 261-бет.

o‘zaro ta’sirli so‘zlar, imo-ishoralar, belgilar va iboralar orqali ma’lumot almashish sodir bo‘ladi. Bu bizga odamlarning ishonchini qozonish va shu bilan birga o‘z oldimizda yaxshiroq imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi. To‘g‘ri va samarali muloqot orqali bir qator muammolar hal qilinishi mumkin. Hatto biror jarayonni rejalashtirish ham yozma, ham og‘zaki muloqotga muhtoj. Shuning uchun aloqa bo‘shlig‘ini to‘ldirish uchun ularda yaxshi bo‘lish juda muhimdir. Kommunikatsiya kuchli jamoa muhitini yaratishga yordam beradi. Muloqot orqali har bir shaxs jiddiy muammolarga ham echim topishi mumkin. Suhbatlashganimizda, biz odamlardan muammolarni hal qilishda yordam beradigan maslahatlarni olamiz.

“Insonlar o‘zaro aloqaga kirishganda ular o‘rtasidagi munosabati asosiy o‘rinni egallaydi. Munosabat turlicha bo‘lishi mumkin. Inson til vositasida muloqotga kirishadi, muloqot jarayonida o‘z fikrini tinglovchiga to‘liq va tushunarli qilib etkazish uchun tilda mavjud vositalarni maqbulini tanlab oladi. Nutqimizda turli-tuman ifoda shakllarining yuzaga kelishida so‘zlovchining ko‘zlagan kommunikativ maqsadi muhimdir”⁷.

Axborot almashish muomala qatnashuvchilariga tushunarli belgi va mazmunga ega bo‘lishi kerak. Axborot almashinish esa verbal va noverbal vositalar orqali namoyon bo‘ladi. Verbal muloqot faqat insonga xos bo‘lib, zarur shart sifatida tilni o‘zlashtirishni belgilab beradi. Nutq muloqot vositasi sifatida bir vaqtning o‘zida ham axborot manbai vazifasida, ham aloqaga kirishgan suhbatdosh bilan o‘zaro ta’sirlashuv vositasi sifatida ham namoyon bo‘ladi. Kommunikatsiya jarayonida odamlar haqida axborot olish, ularga baho berishda verbal kommunikatsiya – so‘z, og‘zaki va yozma nutq keng qo‘llaniladi, ammo olimlarning ta’kidlashlaricha noverbal belgilar – mimika, vizual aloqa (ko‘z kontakti), muomalaning masofa va vaqt o‘lchamlari, jestlar, tana harakatlarini o‘qiy olish samarali muloqotning muhim shartidir. Verbal muloqot so‘zlar, iboralar ma’nosi va mohiyati bilan amalga oshiriladi. Biz verbal aloqaga kirishganimizda asosiy o‘rinni so‘zning qo‘llanish aniqligi, uning ifoda ma’nolari egallaydi. Verbal vositalar lingvistik vositalar hisoblanadi. Lekin verbal vositalar juda kam axborot haqida xabar beradi. Aslida so‘zlar bilan gaplashayotganga o‘xshaymiz, lekin aynan noverbal vositalar nutqimizda ko‘proq ma’lumot uzatishga xizmat qiladi. Ekspertlarning xulosalariga ko‘ra, muloqotning juda katta qismini noverbal aloqa shakli tashkil etadi. Biz har kuni minglab noverbal belgi va harakatlarga, shu jumladan, imo-ishoralar hamda so‘zlash ohanggiga o‘z munosabatimizni bildiramiz. “XXI asrda odamning muloqotga bo‘lgan ehtiyoji, uning sirlardan xabardor bo‘lish va o‘zgalarga samarali ta’sir eta olishga bo‘lgan intilishi yanada oshdi va buning bir qancha ta’sir usullari mavjud:

1. Verbal ta’sir – so‘z va nutqimiz orqali ko‘rsatadigan ta’sirimiz. Inson bevosita so‘zlar orqali muloqot jarayoniga kirishadi va undan unumli foydalanadi. Asosiy vosita bu yerda ular tomonidan foydalaniladigan so‘zlardir. Nutq – so‘zlashuv, o‘zaro muloqot jarayoni bo‘lib, uning vositasi so‘zlar hisoblanadi.

2. Paralingvistik ta’sir –nutqning atrofidagi uni bezovchi, kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi omillar. Bunga nutqning baland yoki past tovushda

⁷Умурзокова М.Е. Дейктик белгили сегмент қурилмалар прагматикаси. // Научный вестник НамГУ 2019-йил 11-сон, 164-бет.

ifodalanayotganligi, tovushlar, to‘xtashlar, duduqlanish, yo‘tal, til bilan amalga oshiriladigan harakatlar, nidolar kiradi.

3. Noverbal ta’sirning ma’nosi “nutqsiz”likdir. Ya’ni biz so‘zlar bilan emas unga yondosh bo‘lgan nolisoniy vositalar yordamida muloqotga kirishishimiz. Bunga suhbatdoshlarning makonda bir-birlariga nisbatan tutgan o‘rinlari, holatlari, qiliqlari, mimika, pantomimika, qarashlar, bir-birini bevosita his qilishlar, tashqi qiyofa, undan chiqayotgan turli signallar (shovqin, hidlar) kiradi. Ularning barchasi muloqot jarayonini yanada kuchaytirib, suhbatdoshlarning bir-birlarini yaxshiroq bilib olishlariga yordam beradi.

4. Hid orqali ta’sir. Insonda hid bilish tizimining mavjudligi, hid bilan bog‘liq belgilarning tasavvurda aks etishi, qabul qilinishi hamda ifodalanishi muloqotning samarali kechishiga xizmat qiladi. Ongda idrok qilinadigan xabarlar qatorida olfaktor axborotlar ham yangi fikrlarning paydo bo‘lishiga turtki bo‘ladi”⁸. “Noverbal nutqiy kommunikativ vositalar (tana holatlari va jestlar, tashqi ko‘rinish, mimika, yuz ifodasi) ning lisoniy muloqot jarayonidagi rolga olimlar azaldan qiziqib kelganlar. 2000 yil avval Sitseron notiqnlarni jestlardan to‘g‘ri foydalanishga o‘rgatgan”⁹. Verbal kommunikatsiya – so‘zni to‘ldiradi, kuchaytiradi va ba’zan uning o‘rnini bosadi. Noverbal signallarning qimmati shundaki, ular beixtiyor, ongsiz ravishda yuzaga keladi va so‘zdan farqli o‘laroq, doimo haqiqiy tuyg‘ularni aks ettiradi. Bolgar xalqlarida boshni qimirlatish yo‘q degani, ruslarda esa bu holat teskari ma’no bildiradi. Turli yosh guruhlarida noverbal kommunikatsiya vositasi turlicha bo‘ladi. Masalan, bolalar ko‘pincha kattalarga ta’sir etish, ularga o‘z xohish va kayfiyatlarini o‘tkazishda yig‘idan vosita sifatida foydalanadilar. Ya’ni bolalar biror-bir narsa xohlashganida, agar unga erisha olmagan vaziyatlarda yig‘i orqali kattalarni o‘zilariga jalb qiladilar va aytganini qildirishga harakat qilishadi. Yoki bo‘lmasa ularga o‘zlari istagan narsalarni olib berilgan paytda yuzlari kuladi. Yuzdagi kulgi esa ularning xursandligidan dalolat berib turadi. Axborotni so‘z bilan bayon etishning mazmuni va maqsadiga noverbal kommunikatsiya vositalarining mos kelishi muomala madaniyatining bir turidir. Insonlar orasidagi noverbal kommunikatsiyani quyidagi misol orqali yana ham aniqroq tushuntirishga harakat qilamiz:

“Ostonada bir yigit qora berdi: daroz-daroz. Sochlari elkalarida. Quloqlari ostida. Raykom Esonov yigitni ichkari taklif qildi. Ko‘rishib-so‘rashdi. Gapni nimadan boshlashni o‘yladi. ”Daroz odamning esi kamroq bo‘ladi, –deya o‘yladi. SHu bois, faqat bo‘yiga o‘sadi. Buning esi qanaqa ekan?”

(Tog‘ay Murod. “Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi”, 22-b.)

Ushbu asardan olingan ma’lum parcha orqali kommunikantlar o‘rtasidagi aloqa-aralashuv jarayoni nutq orqali emas, balki tashqi ko‘rinish orqali amalga oshmoqda. Inson aloqaga kirishmasdan oldin ham uning xatti-harakatlari, yuz ifodasi, tashqi tomoni uning qanday inson ekanligini bilishimizga yordam beradi. Lekin bu birlamchi taassurot hisoblanadi, xolos. Yuqoridagi Esonov ham kirib kelgan shaxs haqida dastlabki, umumiy fikr bildirib o‘tmoqda. Sochlarining elkasiga tushib turganidan uni biror ishga yaramaydigan olifta yigitlardan deb xulosa

⁸ O‘zbek tilini sohada qo‘llanilishi. (O‘quv-uslubiy majmua).– Toshkent. 2020, B.68-69.

⁹ Ijtimoiy faoliyat va muomala psixologiyasi (metodik qo‘llanma). – Toshkent –2019, B.50.

chiqarishiga asos bo'lmoqda. Daroz leksemasi bo'ydor, novcha ma'nolarini ifodalaydi. Bo'yi baland insonlar aqlli bo'lmasligi, hech ishga yaramasligi, mas'uliyat his qilmasligi haqida o'zicha bahs yuritadi. Uning o'ylashicha, insonni tashqi tomondan ko'rinishi uni haqiqiy tabiatini ochib beradi degan fikrlar yo'q emas. Aslida insonning tashqi ko'rinishi uning kim ekanligini bildiradi degan qarashlar ham mavjud. Bu fikr ba'zi bir o'rinlarda to'g'ri bo'lishi mumkindir, ammo aksariyat hollarda yolg'on xabar ham berishi mumkin. Sochlari yelkalariga tushib turgan holati o'zi haqidagi fikrlarni o'zgarishiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Esonovning ichki dunyoqarashiga qaraydigan bo'lsak, bo'yi uzun insonlarning aqli kalta, esi kamroq bo'ladi degan o'ylari yuqoridagi fikrlarimizga zamin bo'lmoqda. Xonaga kirib kelgan yigitning tashqi qiyofasi, kiyinishi va sochlari birlamchi axborot berish vazifasini bajarib kelmoqda. Lekin bu bilan insonlar haqida biror fikr berish to'g'ri emas. Muloqot qilib ko'rgandagina yana ham aniqroq tasavvurga kelish mumkin.

“Men Madiev... Lenin rayon, Lenin sovxoz, Lenin uchastkasida tug'ildim. Lenin nomli maktabda o'qidim, Lenin nomli universitetni tamomladim. Lenin Komsomol safiga ariza berib kirdim“. (Tog'ay Murod, *“Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi”*, 22-b.)

Ushbu asar sovet mafkurasi davrida yozilganligi uchun va aynan mafkura nuqtai nazardan aytilgan bu gaplar personajga aqlli inson ekanidan dalolat berib turishini anglashimiz joiz. Bu ijodkorning mohirligidan dalolat berib turibdi. O'sha paytdagi insonlar tafakkuri va qarashlari qay holatda bo'lganligini yozuvchi personajlar tilidan aytilgan fikrlar orqali bizga yana ham to'liqroq ochib bermoqda.

Madievning bu gaplaridan keyin Esonov u haqida boshqacha o'ylaganini angelaydi. Ya'ni uning tashqi qiyofasidan qo'lidan biror ish kelmaydi, esi ham kamroq bo'lsa kerak degan fikrlar qamrab olgan edi. Tashqi ko'rinish orqali paydo bo'lgan tasavvur uning verbal muloqotidan keyin o'zgarishiga turtki bermoqda. Maktab va universitetni tamomlagan, aqli raso odam qiyofasi gavdalanmoqda.

Demak, kommunikatsiya jarayoni xabar uzatish tizimini faqat verbal vositalar orqali emas, balki noverbal vositalar orqali ham amalga oshadigan jarayon degan xulosaga kelishimiz mumkin. Kommunikant aloqa-aralashuv jarayonida verbal vositalardan ham ko'ra noverbal vositalardan ko'proq foydalanadi. Bu esa muloqot jarayonini yana ham aniqroq yetkazish uchun xizmat qiladi. Kommunikatsiya insonlar orasidagi muloqot shakli bo'lish bilan barobarida jonli va jonsiz tabiat orasidagi aloqa shaklini ham o'zida mujassam eta oladi. Zamonaviy tilshunoslik sohalarida bu jarayonga bo'lgan qiziqishlar tobora ortib bormoqda.

Adabiyotlar:

1. Hakimov M, Gazieva M. Pragmalingvistika asoslari. — Toshkent, 2020. 41-bet.
2. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. — Toshkent, 2002. 50-bet.
3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. — “Пилигрим” 2010, С.170.

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — Москва,1969. С. 200-201.
5. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi (o‘quv qo‘llanmasi). — Toshkent “Turon-Iqbol“, 2006. 5-bet.
6. Safarov Sh. Pragmalingvistika. — Toshkent, 2008. 261-bet.
7. Умурзокова М.Е. Дейктик белгили сегмент курилмалар прагматикаси. // Научный вестник НамГУ 2019 йил 11-сон, 164-бет.
8. Ijtimoiy faoliyat va muomala psixologiyasi (metodik qo‘llanma). — Toshkent —2019, 50-bet.